

PEDAGOGIK TRENING DOIRASIDA SUN'YI INTELLEKTNI QO'LLASHDA ETIKA VA KASBIY MADANIYAT

No'monxonova Muattarxon Nosirxon qizi

I.Ibrat nomidagi Namangan Davlat Chet Tillari Instituti
Gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173122>

Annotatsiya: Pedagogik tayyorgarlikda sun'iy intellektning (AI) integratsiyalashuvi, ayniqsa, axloq va kasbiy madaniyat nuqtai nazaridan sezilarli yutuqlar va muammolarni keltirib chiqardi. Ushbu maqola o'qituvchilar ta'limida AI dan foydalanish bilan bog'liq axloqiy mulohazalar va rivojlanayotgan kasbiy madaniyatni o'rganadi. Asosiy axloqiy muammolarga ma'lumotlarning maxfiyligi, algoritmik tarafkashlik, shaffoflik va javobgarlik kiradi. Maqolada, shuningdek, sun'iy intellekt ta'lim sohasida professional madaniyatni qanday qayta shakllantirayotgani, ishonch, hamkorlik va mas'uliyat kabi qadriyatlarga ta'sir ko'rsatayotgani o'rganiladi. AI vositalari pedagogikada inson mulohazalarini o'rnini bosish o'rniga, qo'llab-quvvatlashini va axloqiy me'yorlar ulardan foydalanishni boshqarishini ta'minlash uchun muvozanatli yondashuv zarur.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, axloq, kasbiy madaniyat, pedagogik tayyorgarlik, ma'lumotlar maxfiyligi, algoritmik tarafkashlik, shaffoflik.

Kirish. Sun'iy intellekt (AI) ta'lim manzarasini tez o'zgartirmoqda, pedagogik tayyorgarlikda tobora ko'proq ishtirok etmoqda. AI vositalari ta'limni shaxsiylashtirish, real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etish va sinf stsenariylarini simulyatsiya qilish uchun foydalanilmoqda, bu esa bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi. Biroq, o'qituvchilarni tayyorlashda sun'iy intellekt dan foydalanish tanqidiy axloqiy savollarni tug'diradi va ta'limdagi an'anaviy kasbiy madaniyatni shubha ostiga qo'yadi.[1] Ushbu maqola pedagogik tayyorgarlikda AI integratsiyasi tufayli kasbiy madaniyatning axloqiy jihatlari va o'zgarishini o'rganadi va ta'lim sohasida AI dan mas'uliyatli foydalanish haqida tushuncha berishga qaratilgan. Pedagogik tayyorgarlikda AI ni qo'llashni boshqarishda axloq hal qiluvchi rol o'ynaydi. AI ham o'qituvchilar, ham talabalar manfaatlariga xizmat qilishini ta'minlash uchun bir nechta asosiy axloqiy masalalarni hal qilish kerak. AI tizimlari ko'pincha samarali ishlashi uchun katta ma'lumotlar to'plamiga tayanadi, jumladan stajyorlar va talabalar haqidagi shaxsiy ma'lumotlar. Ushbu ma'lumotlarni himoya qilish maxfiylik va maxfiylikni saqlash uchun zarurdir. Ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarning buzilishi va shaxsiy ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish sun'iy intellektga asoslangan o'quv vositalarining yaxlitligini buzishi mumkin.[2] Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qat'iy choralarni qo'llash, qoidalarga (masalan, GDPR) rioya qilishni ta'minlash va ma'lumotlarni anonimlashtirish muhim qadamlardir. AI algoritmlari faqat ular o'qitilgan ma'lumotlar kabi xolisdir. Noto'g'ri yoki noaniq ma'lumotlar noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin, bu stereotiplarni kuchaytirishi yoki tengsizliklarni davom ettirishi mumkin.

Aldagi tarafkashlik o'qituvchi faoliyatini adolatsiz baholashga yoki o'quvchilar xatti-harakatlarini noto'g'ri talqin qilishga olib kelishi mumkin. Turli xil ma'lumotlar to'plamidan foydalanish, sun'iy intellekt tizimlarini noto'g'riligi uchun muntazam ravishda tekshirish va ishlab chiqish jarayoniga turli istiqbollarni jalb qilish noxolislikni minimallashtirish uchun juda

muhimdir. Pedagogik ta'limda qo'llaniladigan AI tizimlari shaffof bo'lishi kerak, qarorlar qanday qabul qilinishi va fikr-mulohazalarni qanday shakllantirish haqida aniq tushuntirishlar mavjud. Shaffoflikning yo'qligi AI vositalariga ishonchni kamaytirishi va o'qituvchilarning sun'iy intellekt asosidagi qarorlarni tushunishi va e'tiroz bildirishini qiyinlashtirishi mumkin. AI tizimlari qanday ishlashi bo'yicha aniq ko'rsatmalar berish va tushunarli AI modellarini yaratish o'qituvchilar orasida katta ishonch va qabulni kuchaytirishi mumkin. AI tomonidan boshqariladigan natijalar uchun javobgarlikni aniqlash murakkab axloqiy muammodir, ayniqsa sun'iy intellekt vositalari o'qitish samaradorligini baholash yoki muhim qarorlar qabul qilish uchun foydalanilganda.[3] AI vositalari o'qituvchilarni baholashga yoki martaba o'sishiga ta'sir qiluvchi tavsiyalar berganda, javobgarlik bo'yicha noaniqlik paydo bo'lishi mumkin. Axloqiy me'yorlarni saqlash uchun javobgarlikning aniq chegaralarini o'rnatish, AI va insoniy mulohazalar rolini belgilash va qarorlar qabul qilish jarayonlariga o'qituvchilarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik tayyorgarlikda AIning kasbiy madaniyatga ta'siri

AIning joriy etilishi o'qituvchilar ta'limida kasbiy madaniyatni qayta shakllantirmoqda, o'qituvchilar o'z rollari va mas'uliyatlarini qanday qabul qilishlarining turli jihatlariga ta'sir qiladi. Asosiy madaniy o'zgarishlarga quyidagilar kiradi:

Hamkorlik va raqobat: sun'iy intellekt o'qituvchilar o'rtasida bilim almashish va kasbiy rivojlanishni rag'batlantiradigan hamkorlikdagi o'quv muhitini osonlashtirishi mumkin. Biroq, agar o'qituvchilar faoliyatini solishtirish uchun sun'iy intellektga asoslangan ko'rsatkichlardan foydalanilsa, bu raqobat muhitiga olib kelishi mumkin.

Texnologiyaga ishonch: AI vositalariga tobora ortib borayotgan ishonch o'qituvchilardan texnologiyaga ishonchni rivojlantirishni talab qiladi, bu qiyin bo'lishi mumkin, ayniqsa AI tizimlari "qora quti" sifatida ishlaganda. Ma'muriy-og'ir rollardan murabbiylik, ijodkorlik va hissiy intellektga e'tibor qaratish. O'qituvchilar yangi rollarga moslashishi kerak, bu esa qo'shimcha tayyorgarlik va kasbiy rivojlanishni talab qilishi mumkin. AIga asoslangan vositalar ta'lim bo'yicha qarorlar qabul qilishda insoniy mulohazani o'rnini bosmasligi, qo'llab-quvvatlashi kerak. Pedagogning asosiy qaror qabul qiluvchi rolini saqlab qolish professional avtonomiyani saqlab qolish uchun juda muhimdir. To'liq inson nazoratidan AI qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan gibril modelga. AIga haddan tashqari ishonish xavfi mavjud, bu o'qituvchining vakolati va tajribasiga putur etkazishi mumkin.[4]

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning aniq axloq kodeksini o'rnatish, ma'lumotlarning maxfiyligi, tarafkashlik, oshkoralik va mas'uliyatni hisobga olish. Ushbu kod o'qituvchilar, AI ishlab chiquvchilari va siyosatchilar bilan hamkorlikda ishlab chiqilishi kerak. AI vositalari boshidanoq axloqiy tamoyillar, jumladan adolat, inklyuzivlik va inson qadr-qimmatini hurmat qilish asosida ishlab chiqilishi kerak. Axloqiy AI dizayni turli xil istiqbollarni va noto'g'ri fikrlarni muntazam tekshirishni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar AI vositalarini, jumladan, ularning cheklovlari va axloqiy oqibatlarini tushunish uchun o'qitilishi kerak. Kasbiy rivojlanish dasturlari AI savodxonligi, tanqidiy fikrlash va ma'lumotlarni sharhlash ko'nikmalarini o'z ichiga olishi kerak.

Xulosa. Pedagogik ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish o'zgaruvchan potentsialni taklif qiladi, ammo axloq va kasbiy madaniyatni diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Ma'lumotlarning maxfiyligi, algoritmik tarafkashlik va javobgarlik kabi axloqiy muammolarni

hal qilish AI vositalariga ishonchni mustahkamlash uchun zarurdir. Shu bilan birga, ta'lim sohasidagi rivojlanayotgan kasbiy madaniyat hamkorlikni, inklyuzivlikni va insoniy mulohazaning markaziyiligini ta'kidlashi kerak. Axloqiy AI vositalarini an'anaviy pedagogik qadriyatlar bilan birlashtirgan gibrid yondashuv samarali va mas'uliyatli o'qituvchilarni rivojlantirishning eng istiqbolli yo'li bo'lib ko'rinadi.

References:

1. Avliyakov, N. X., and N. N. Musayeva. "Pedagogik texnologiya." Oliy o'quv yurtlari uchun darslik (2012).
2. Erkaboyeva, Nigora, and M. Usmonboyeva. "Pedagogik mahorat." Sxema va rasmlarda. Metodik qo'llanma (2020).
3. No'monxonova M. N. Bo'lajak tilshunoslarda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi // O'zMU Xabarlarini 2024, [1/1/1], Toshkent 2024., B. 170-172.
4. Dilnaz B. PEDAGOGIKA FANINING ILMIY TADQIQOT METODLARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 14. – №. 3. – С. 3-7.
5. qizi Ataboyeva, Muxlisa Abduhakim, Toshpo'lat Nazarov, and Iroda Nurmatova. "PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA TURLARI." Educational Research in Universal Sciences 2.13 (2023): 373-377.